

Aprendizaje de Representaciones Causales del Conocimiento

Ontologías en INSIGHT

Estudio dedicado a la formación sobre el uso de
Ontologías en el marco del proyecto INSIGHT

Universidad de Castilla-La Mancha

SIMD

Mayo, 2025

Índice

1. Preámbulo	3
2. Introducción	3
3. Ontologías existentes	4
3.1. Definiciones	4
3.2. Tipos de ontologías	4
3.3. Formato	5
3.4. Ontologías existentes	5
3.5. Herramientas	8
3.5.1. Visualización a través de herramientas visuales	8
3.5.2. Edición y consultas a través de herramientas visuales	10
3.5.3. Inferencia a través de librerías de programación	10
4. Inferencia causal y razonamiento contra factual	13
4.1. Introducción	13
4.2. Herramientas	14
5. Estado del Arte sobre Creación de Ontologías de Aplicación a partir de Ontologías de alto nivel	14
6. Propuesta Metodológica para la Construcción de una Ontología de Aplicación para el Proyecto INSIGHT	16
6.1. Definición del alcance y preguntas de competencia (CQs)	16
6.2. Análisis de Ontologías existentes	16
6.3. Selección y combinación de ontologías de alto nivel	16
6.4. Extracción de módulos mediante ROBOT	17
6.5. Extensión de la Ontología de aplicación	17
6.6. Verificación y refinamiento iterativo	17
6.7. Integración y operación en tiempo real	17

Índice de Figuras

1.	Formalización de una definición. Figura obtenida de [6].	6
2.	Filtrado en WebVowl.	8
3.	Búsqueda de la clase colisión.	9
4.	Instanciación de individuos en Protégé.	10
5.	Relaciones entre individuos de la ontología OCRA en Protégé.	11
6.	Consulta sobre individuos de la ontología OCRA en Protégé.	12

1. Preámbulo

En este documento se describe el estudio realizado para la formación en el ámbito de las ontologías, concretamente en el campo de la robótica. Además, se propone una serie de pasos para incorporar en un inicio (aunque se irá refinando con el tiempo) el uso de las ontologías dentro del proyecto INSIGHT.

2. Introducción

Dentro del proyecto de investigación planteado, el uso de ontologías como elemento clave para desarrollar una memoria semántica es esencial. La memoria semántica a desarrollar, a través de un razonamiento causal, debe facilitar la autodetección de falta de conocimiento, y servir como base para generar este nuevo conocimiento que sirva para paliar esta falta.

A tal efecto, la memoria semántica debe estar integrada junto al resto de módulos de CORTEX, de forma que pueda supervisar la evolución del DSR (deep state representation), encargado de internalizar la información obtenida por el robot a través de sus agentes.

Como resultado de esta supervisión, la integración de un nuevo símbolo en el DSR puede ser “incompatible” dado el estado anterior del mismo y la memoria semántica utilizada. Para alcanzar esta compatibilidad, se plantean dos posibles escenarios:

1. Integrar símbolos adicionales en el DSR que justifiquen el nuevo símbolo:
 - Puede suponer un diálogo con un agente humano.
 - También existiría la posibilidad de haber fallado en los procesos de detección.
 - En cualquier caso, los símbolos adicionales justificarían el proceso causal de integrar el nuevo símbolo, usando para ello las “reglas” de la memoria semántica.
2. Proponer y validar una modificación de la memoria semántica, de forma que la integración del nuevo símbolo quede justificada.

El principal caso a desarrollar es el punto 2, para lo cual necesitamos realizar una serie de pasos involucrando otros módulos de CORTEX y un simulador con capacidades ampliadas:

- Proponer una modificación sobre la memoria semántica actual, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - La modificación debe estar orientada a permitir la justificación del nuevo símbolo, de forma que la búsqueda tiene un objetivo claro.
 - La modificación debe basarse en relaciones ya existentes en ontologías de mayor nivel.
 - La modificación debe estar acotada, dado que modificaciones muy agresivas pueden justificar la aparición del nuevo símbolo, pero afectar a otros escenarios.
- La modificación será evaluada a través de un proceso de simulación, alimentado con datos reales, y con una ventana de tiempo marcada en su parte superior por

el instante actual (la integración del nuevo símbolo no es posible), donde se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La ventana de tiempo determinará el volumen de datos utilizado para la simulación, usando para ello valores reales capturados en una memoria episódica.
- La simulación debe finalizar con un estado donde el símbolo a integrar aparezca en el DSR, y a ser posible, no aparezcan nuevos símbolos adicionales.
- El proceso de simulación deberá servir como herramienta de generalización del conocimiento adquirido, extrapolarlo las conclusiones a otros entornos.
- El proceso de simulación podrá servir como punto de partida para la auto-generación de nuevos agentes encargados de proponer la inclusión de nuevos símbolos en el DSR.
- Los cambios propuestos en la memoria semántica deben poder ser explicados, de manera adecuada, a un supervisor humano.

3. Ontologías existentes

3.1. Definiciones

Las principales definiciones de ontologías se recogen a continuación, donde vemos que aparecen una serie de términos clave: vocabulario, relaciones, jerarquías, dominio, base de conocimiento, representaciones explícitas, conceptualizaciones.

- “An ontology defines the basic terms and relations comprising the vocabulary of a topic area, as well as the rules for combining terms and relations to define extensions to the vocabulary”[1].
- “An ontology is an explicit specification of a conceptualization” [2].
- “An ontology is a hierarchically structured set of terms for describing a domain that can be used as a skeletal foundation for a knowledge base” [3].
- “An ontology provides the means for describing explicitly the conceptualization behind the knowledge represented in a knowledge base” [4].
- “An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization” [5].

Estas definiciones nos permiten avanzar en la idea de utilizar ontologías existentes como base de conocimiento, desarrollada en nuestro proyecto a través de una memoria semántica.

3.2. Tipos de ontologías

El segundo paso natural consiste en identificar los tipos de ontologías con los que podemos trabajar. En este aspecto, podemos distinguir tres grandes categorías:

- **Ontologías fundacionales (foundational)**
- **Ontologías de dominio (domain)**
- **Ontologías de aplicación (application)**

Cada nivel reduce el ámbito de la ontología. Podemos entender las ontologías fundacionales como aquellas más generalistas, mientras que las de aplicación son específicas desde el punto de vista de un agente (en nuestro caso, un robot). Entre estos dos niveles se encuentran las ontologías de dominio, donde el punto de vista del entorno es compartido por varios agentes.

3.3. Formato

A pesar de existir diferentes formatos, OWL (Ontology Web Language) puede considerarse el formato dominante utilizado por la comunidad.

Además del formato OWL, también encontramos otras opciones como RDF (Resource Description Framework) u opciones más genéricas como JSON.

3.4. Ontologías existentes

Existen proyectos que mantienen un listado de ontologías de diferentes niveles y con ámbitos variados¹.

A nivel fundacional, podemos destacar **SOMA**² (**Socio-physical Model of Activities**) como una de las principales propuestas dentro del ámbito de los robots móviles. Esta ontología maneja 538 clases diferentes con 262 propiedades, y tiene relaciones entre clases del tipo `rdfs:subClassOf`.

Por ejemplo, encontramos **Colisión** como subclase de **Tipo de Proceso**, que a su vez es subclase de **Tipo de Evento**. **Tipo de Proceso** tiene, además, otras relaciones como:

- Clasifica sobre la clase **Proceso**,
- tiene parte sobre sí misma (**Tipo de Proceso**),
- es definida por la clase **Descripción**.

Colisión es una clase interesante, definida como un evento de contacto entre objetos que rebotan entre ellos, de forma que afecta a su movimiento. Esta clase puede usarse en el caso de uso propuesto en el proyecto.

Otra ontología fundacional ampliamente usada es **DUL**³, con 86 clases y relaciones generalistas entre elementos de tipo evento, objeto, transición, etc. Esta ontología está muy relacionada con la propuesta **KnowRob**⁴, un sistema de procesamiento del conocimiento que permite representar y razonar. El uso de ontologías en este proyecto está muy documentado⁵.

La generación de una **ontología de dominio** para un proyecto de robótica ha sido abordada por varios autores [6], guiándose por preguntas dentro de dos categorías: cobertura de la ontología y competencia [7].

En el caso concreto de la ontología de dominio **OCRA**⁶[7], tiene como principal objetivo

¹<https://github.com/ozekik/awesome-ontology>

²<https://ease-crc.github.io/soma/>

³http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Ontology:DOLCE+DnS_Ultralite

⁴<https://knowrob.org/knowrob>

⁵<https://github.com/knowrob/knowrob/blob/dev/src/semweb/README.md>

⁶<https://www.iri.upc.edu/groups/perception/OCRA/>

la conceptualización de procesos de colaboración, lo cual se realiza a través de:

1. Seleccionar una ontología fundacional: **DUL**.
2. Generar una definición de “colaboración” adecuada al ámbito (robótica): un evento en el que dos o más agentes comparten una meta y un plan para alcanzarla, y el plan se ejecuta mediante la interacción.
3. Formalizar la definición con clases y relaciones de DUL (véase la Figura 1):

$$\begin{aligned}
 \textit{Collaboration} (e) &\equiv \textit{dul.Event} (e) \wedge \\
 &\quad \exists y, z, p, g, t (y \neq z) \wedge \\
 &\quad \textit{dul.Agent} (y) \wedge \textit{dul.hasParticipant} (e, y) \wedge \\
 &\quad \textit{dul.Agent} (z) \wedge \textit{dul.hasParticipant} (e, z) \wedge \\
 &\quad \textit{dul.Plan} (p) \wedge \textit{dul.Goal} (g) \wedge \\
 &\quad \textit{dul.hasComponent} (p, g) \wedge \textit{executesPlan} (e, p) \wedge \\
 &\quad \textit{dul.hasTimeInterval} (e, t) \wedge \\
 &\quad \forall x (\textit{dul.Agent} (x) \wedge \textit{dul.hasParticipant} (e, x)) \rightarrow \\
 &\quad \textit{hasPlan} (x, p, t) \wedge \textit{hasGoal} (x, g, t).
 \end{aligned}$$

Figura 1: Formalización de una definición. Figura obtenida de [6].

- Una **colaboración** es un evento e en el que participan, al menos, dos agentes z e y , en la ejecución de un plan p con una meta dada g .
 - Se añaden relaciones como $\textit{hasPlan}(x, p, t)$ y $\textit{hasGoal}(x, g, t)$, incorporando un intervalo temporal t .
4. Repetir los pasos 3–4 para el concepto de “adaptación”: evento en el que uno o más agentes, debido a la evaluación de los posibles estados futuros, cambia el plan actual durante su ejecución, generando uno nuevo con la misma meta.
 5. Añadir terminología relacionada:
 - **Lugar de colaboración**: subclase de **Lugar** (DUL).
 - **Lugar colaborativo**: subclase de **Ro1** (DUL).
 - **Riesgo de colaboración**: subclase de **Calidad** (DUL).
 - **Tipos de colaboración**: no física, física indirecta y física directa, todas subclases de **Tipo de Evento** (DUL).
 6. Validar la ontología mediante un caso de uso: colaborar para rellenar una bandeja.
 - Definir los conceptos del caso de uso: robot, operador humano, bandeja, compartimentos y piezas.
 - Todos se definen como instancias de Objeto Físico en DUL.

- Robot y Humano se definen como instancias de Agente Físico.
- Bandeja, compartimentos y piezas como instancias de Artefacto de Diseño
- Se añade una nueva clase Capacidad Disponible, definida como Calidad en DUL
- Cargar la ontología e instanciar las entidades del caso de uso.
 - Espacio colaborativo
 - Rol de espacio colaborativo
 - Rellenar una bandeja colaborando
 - Bandeja llena
 - Operador humano
 - Robot kinova
 - Colocar piezas hasta que la bandeja esté llena
 - Bandeja
 - Capacidad de la bandeja
- Realizar preguntas de cobertura y competencia
 - ¿Qué es una colaboración y cuáles son sus instancias actuales?
 - Una colaboración es un evento
 - Instancia única: rellenar una bandeja colaborando
 - ¿Cuál es el plan de la colaboración?
 - Plan: colocar piezas hasta que la bandeja esté llena
 - ¿Cuál es la meta de la colaboración?
 - Bandeja llena
 - ¿Qué agentes participan en la colaboración?
 - Operador humano y robot kinova
 - ¿En qué lugar se está teniendo la colaboración?
 - En el espacio colaborativo, que tiene además el rol “Rol de espacio colaborativo”

7. Repetir el paso 6 con otros casos de uso: tipos de colaboración, riesgo y adaptación.

8. Evaluar la ontología a través de casos límite: incongruencias y axiomas incompletos.

Además de OCRA, otras ontologías de dominio a analizar serían las utilizadas en proyectos como **CARESSES**⁷ [8], donde se adapta la ontología **ECHONET**⁸, o PMK [9]

⁷<http://caressesrobot.org/en/>

⁸<https://sites.google.com/site/smartappliancesproject/ontologies/echonet-ontology>

donde se propone una propia ontología, **PMK**⁹, que combina elementos de metaontologías (alto nivel), ontología de dominio e instanciación de conceptos.

3.5. Herramientas

A nivel de herramientas, necesitamos soluciones que nos permitan editar y visualizar las ontologías que estamos desarrollando, pero también realizar inferencia sobre las mismas. Podemos, por tanto, diferenciar entre herramientas visuales para validaciones parciales, y herramientas o librerías que puedan ser integradas para realizar inferencia en tiempo real.

3.5.1. Visualización a través de herramientas visuales

A nivel de visualización, podemos destacar las soluciones web que permiten la carga de ontologías en los formatos standard, y facilitan la búsqueda de entidades, o filtrado de las mismas. Entre las herramientas analizadas, destacamos WebvOwl¹⁰ como una herramienta ágil e intuitiva.

A modo de ejemplo, podemos acceder a WebvOwl y cargar la URI de la ontología SOMA (<https://ease-crc.github.io/soma/owl/current/SOMA.owl>), sin necesidad de descargar nada en local. A partir de este momento, podemos jugar con el filtrado para ser menos restrictivos a la hora de colapsar las relaciones, como realizamos en la Figura 2, para después buscar Colisión y centrarnos en dicha entidad, como se muestra en la Figura 3.

Figura 2: Filtrado en WebVowl.

⁹<https://github.com/MohammedDiab1/PMK>

¹⁰<https://service.tib.eu/webvowl/>

Figura 3: Búsqueda de la clase colisión.

3.5.2. Edición y consultas a través de herramientas visuales

Otra herramienta ampliamente utilizada es Protégé ¹¹, la cual permite visualizar ontologías, pero además facilita la edición de las mismas. Una de las características más importantes es la instanciación de individuos pertenecientes a clases, así como la adición de relaciones entre ellos mismos. Esta acción se realiza desde la pestaña “Individuals”, como se muestra en la Figura 4, donde hemos añadido algunas entidades sobre la ontología ORCA; más concretamente, tenemos 2 agentes participando en una colaboración que tiene asociado un plan, lo cual se puede ver a nivel de relaciones, centradas en uno de estos agentes, en la Figura 5.

Figura 4: Instanciación de individuos en Protégé.

Sobre los individuos ya añadidos, y basándonos en las relaciones reflejadas en la ontología, podemos realizar consultas en Protégé. Para ello, debemos añadir una nueva Pestaña (Add Tab → Query), y sobre esta nueva vista, podemos lanzar consultas que busquen entidades que concuerden con los criterios indicados.

Por ejemplo, siguiendo con el trabajo realizado sobre OCRA y con los individuos ya instanciados, podemos consultar todos los agentes involucrados en una colaboración que cuente con una meta final (cualquiera). Tanto la consulta como el resultado se muestran en la Figura 6, donde aparecen los 2 agentes que cumplen con los criterios.

3.5.3. Inferencia a través de librerías de programación

A pesar del valor proporcionado por las herramientas anteriores, su uso en el proyecto queda relegado a fases de diseño y desarrollo previo. La realización de procesos de inferencia en tiempo real, por su parte, requiere el uso de librerías de programación especializadas en el trabajo con ontologías.

Hay un proyecto de github que recoge y actualiza los desarrollos en python relacionados con tecnologías semánticas: <https://github.com/pysemtec/semantic-python-overview>

En este caso, podemos encontrar algunas soluciones antiguas para razonar sobre la base

¹¹<https://protege.stanford.edu/>

Figura 5: Relaciones entre individuos de la ontología OCRA en Protégé.

The screenshot shows the OcraTest web interface. At the top, there is a navigation bar with 'OcraTest' and 'Home' buttons, and a menu with 'Classes', 'Properties', 'Individuals', 'Comments', 'Changes by Entity', 'History', and 'Query'. The 'Query' section is active, displaying a query builder. The query is configured as follows: 'Entities that match all of the following:'. The first condition is 'Is an instance of' with 'Agent' selected and 'Direct' unchecked. The second condition is 'Has a relationship on' with 'isParticipantIn' selected. A 'that' clause follows with 'has a value that' selected, leading to 'Has a relationship on' with 'hasGoal' selected and 'that has any value' selected. A purple 'Execute' button is visible below the query. The results section shows '2 results' with two entries: 'HumanOperator' and 'Kinova_robot'.

Figura 6: Consulta sobre individuos de la ontología OCRA en Protégé.

de una ontología, como es el caso de Hermit ¹² [10], que permite determinar la consistencia de la ontología e identificar relaciones entre clases. A pesar del tiempo que tiene este razonador, podemos encontrar implementaciones integradas en otras herramientas más actuales, como es el caso de DeepOnto ¹³, una librería de Python muy potente que permite cargar ontologías, razonar sobre las mismas, o verbalizar expresiones. Además, utiliza modelos de lenguaje y Deep Learning para tareas más complejas, como es el emparejamiento (matching ¹⁴) entre ontologías, o procesos de inferencia a través de OntoLAMA ¹⁵.

Una de las librerías más intuitivas y fáciles de utilizar es OwlReady2 ¹⁶, proyecto que continúa una versión anterior iniciada en 2015, y que permite la carga de ontologías, su modificación a través de clases Python, y la adición de instancias. Sobre el estado de una ontología, permite realizar consultas sobre los padres o hijos de una instancia.

Además, incluye un módulo de razonamiento (basado en Hermit o Pellet ¹⁷) que permite comprobar la consistencia de una ontología dada, y deducir nuevos hechos en la ontología, a través de las relaciones entre sus clases.

Una de las opciones más interesantes es la capacidad para añadir observadores, de forma que se puedan ejecutar funciones de forma reactiva ante cambios en algunas de las instancias de la ontología, tal y como se muestra en la documentación ¹⁸.

¹²<http://www.hermit-reasoner.com/>

¹³<https://krr-oxford.github.io/DeepOnto/>

¹⁴<https://krr-oxford.github.io/DeepOnto/bertmap/>

¹⁵<https://krr-oxford.github.io/DeepOnto/ontolama/>

¹⁶<https://pypi.org/project/owlready2/>

¹⁷<https://github.com/stardog-union/pellet>

¹⁸<https://owlready2.readthedocs.io/en/latest/observe.html>

4. Inferencia causal y razonamiento contra factual

4.1. Introducción

Además del razonamiento a través de ontologías, el proyecto de investigación plantea un enfoque causal que lo diferencia de otras propuestas. En este sentido, es importante conocer las diferencias/similitudes entre modelos causales y ontologías, detalladas de forma correcta en el artículo [11].

En este trabajo, las ontologías están formadas por tripletas semánticas con sujeto, predicado y objeto, que se pueden representar en el modelo RDF, donde el predicado siempre representa relaciones semánticas entre clases, que se instancian a través de individuos específicos. En los modelos causales, el predicado se “limita” a relaciones de este tipo, normalmente de tipo “causa” o “es causado por”, de forma que podríamos entender los modelos causales como ontologías con restricciones.

En concreto, en el estudio realizado en [11] se identifican las siguientes relaciones “causales” que aparecen en las ontologías analizadas: “causa”, “es responsable de”, “asociado a”, “induce”, “ocurre/es desencadenado por”, “influye sobre”, “termina en”, “tiene etiología”, “puede causar”, “podría causar”, “puede tener efecto” (en inglés: “cause”, “is responsible for”, “associated with”, “induces”, “is triggered by”, “influences”, “leads to”, “has etiology”, “may cause”, “can cause”, and “may effect”).

Además, el razonamiento causal para resolver un problema presenta una diferencia de paradigma, de forma que se identifican 4 etapas clave (<https://causalinference.gitlab.io/causal-reasoning-book-chapter1/>):

- **Modelado y asunciones**
 - Se plantea crear un modelo a partir del conocimiento de experto, sin utilizar aprendizaje observacional a partir de los datos
- **Identificación**
 - Analiza el modelo en busca de identificar los efectos causales: diferencia entre realizar uno de los eventos frente a no realizarlos
- **Estimación**
 - Analiza los datos existentes para estimar la causalidad identificada previamente
- **Refutar**
 - Llevar nuestro modelo al límite para identificar si es consistente con los datos, evaluando las asunciones realizadas
 - Los datos no pueden usarse para validar el modelo, pero sí para identificar relaciones inconsistentes.

El proceso de modelado genera un grafo causal como resultado, y en el marco del proyecto, este modelado se podría realizar a través del uso de ontologías existentes. Los grafos generados deben ser acíclicos, y deben dar respuesta a preguntas del tipo: “cómo afectaría un cambio sobre un nodo, sobre nodos conectados por arcos desde este”. Como alternativa a los grafos causales, aparecen los PO (Potential Outcomes framework).

El proceso de identificación maneja preguntas causales (causal question), que es cualquier pregunta sobre la relación entre causas y efectos. Normalmente, este proceso se maneja a través de inferencia causal, donde el modelo se conoce, y se quiere cuantificar una relación causal entre dos variables. Esta relación causal involucra la idea de intervención (do), la cual diferencia el enfoque meramente observacional, y donde se crea un hipotético grafo donde desaparecen las relaciones desde los padres de la variable intervenida.

Do Calculus → <https://causalinference.gitlab.io/causal-reasoning-book-chapter3/>

4.2. Herramientas

De forma similar a las herramientas para el manejo de ontologías, existen diferentes soluciones para el manejo de modelos causales. En concreto, PyWhy ¹⁹ aparece como la principal librería de desarrollo para trabajar con causalidad, con soluciones específicas para inferencia (DoWhy ²⁰) o descubrimiento del conocimiento (CausalLearn ²¹).

DoWhy aparece como una librería que realiza inferencia basada en modelos gráficos causales (Graphical Causal Models) y salidas potenciales (Potential Outcomes), lo cual permite identificar efectos causales no paramétricos.

<https://causalinference.gitlab.io/causal-reasoning-book-chapter1/>

5. Estado del Arte sobre Creación de Ontologías de Aplicación a partir de Ontologías de alto nivel

En las últimas dos décadas, la ingeniería ontológica ha adoptado como una de sus estrategias más efectivas la reutilización de ontologías fundacionales o de dominio para el desarrollo de ontologías de aplicación. Esta práctica permite transferir conocimientos generales, bien estructurados y compartidos, hacia aplicaciones concretas en las que se requiere capacidad de razonamiento, interoperabilidad semántica o trazabilidad explicativa. En este apartado se presenta un análisis de diversos enfoques y herramientas representativos que abordan esta tarea desde distintas perspectivas metodológicas y tecnológicas.

En [12] se propone un mecanismo para generar ontologías de aplicación a partir de ontologías de alto nivel como referencia mediante la extensión del lenguaje SPARQL. Su propuesta, denominada vSPARQL, introduce la capacidad de construir subconsultas recursivas y emplear funciones de Skolem para generar nodos nuevos. Esto permite definir “vistas” sobre ontologías como el Foundational Model of Anatomy (FMA), restringiendo su complejidad a dominios específicos como el de un radiólogo interesado solo en partes del hígado observables por imagen. Esta estrategia permite mantener la solidez semántica del modelo original al tiempo que se filtra y adapta su contenido a las necesidades particulares del usuario, proporcionando un enfoque declarativo y reutilizable para la construcción de ontologías de aplicación altamente especializadas.

En paralelo, en [7] destacan la importancia de las Competency Questions (CQs) como mecanismo fundamental para guiar y validar el proceso de construcción ontológica. Su

¹⁹<https://www.pywhy.org/>

²⁰<https://www.pywhy.org/dowhy/v0.12/>

²¹<https://causal-learn.readthedocs.io/en/latest/>

enfoque propone no solo redactar CQs en lenguaje natural como requisito funcional de la ontología, sino además verificar automáticamente su cumplimiento mediante razonamiento lógico sobre la ontología resultante. A través de su herramienta CQChecker, el sistema traduce las preguntas en expresiones ontológicas y comprueba si pueden ser satisfechas a partir del contenido axiomatizado, tanto a nivel terminológico (TBox) como de instancias (ABox). Este enfoque refuerza la necesidad de considerar las CQs no solo como criterio de diseño, sino también como instrumento de validación sistemática durante el ciclo de vida ontológico.

En el ámbito de la robótica colaborativa, la ontología OCRA (Ontology for Collaborative Robotics and Adaptation), desarrollada por [6], constituye un caso paradigmático de ontología de dominio construida sobre la fundacional DUL (DOLCE+DnS Ultralite). Su objetivo es representar formalmente las nociones de colaboración humano-robot y adaptación de planes en escenarios no estructurados. OCRA introduce definiciones formales en Lógica de Primer Orden y OWL DL para capturar eventos colaborativos y procesos de adaptación motivados por cambios en el entorno o la intervención de agentes humanos. El diseño de la ontología se fundamenta en una serie de preguntas de competencia que delimitan su alcance y que son respondidas mediante un conjunto de axiomas y relaciones cuidadosamente definidos. Además, se valida su robustez mediante un caso experimental en el que un robot y un humano colaboran para llenar una bandeja, permitiendo la respuesta razonada a eventos imprevistos y la adaptación de planes en tiempo real.

Una herramienta clave en el ecosistema OBO para llevar a cabo la reutilización modular y la automatización del ciclo de vida ontológico es ROBOT (ROBOT is an OBO Tool) [13]. En este trabajo, se presenta esta utilidad como una solución integral para tareas como la extracción de módulos ontológicos, el razonamiento automatizado, la generación de informes de calidad, la verificación contra CQs, y la creación de versiones de publicación. ROBOT permite extraer subconjuntos de ontologías mediante métodos como MIREOT o SLME (BOT, TOP, STAR), y coordina estas tareas a través de scripts o integraciones en flujos de trabajo con Make o Travis CI. Casos de éxito como el de la Ontología de Enfermedades (DO) o la Ontología para Investigaciones Biomédicas (OBI) demuestran cómo la automatización basada en ROBOT reduce significativamente el esfuerzo humano necesario y mejora la calidad y reproducibilidad de las ontologías desarrolladas.

Otro caso de éxito a destacar es KnowRob 2.0 [14], que representa una evolución significativa en la integración ontológica dentro de arquitecturas cognitivas robóticas. En este sistema, las ontologías no solo estructuran el conocimiento estático, sino que se integran con módulos de percepción, memoria episódica y planificación simbólica. KnowRob emplea OWL y DUL como base para construir representaciones coherentes de acciones, objetos y eventos en el mundo, y permite al robot inferir consecuencias, explicar acciones pasadas y adaptarse a contextos dinámicos. Su diseño modular facilita la incorporación de nuevos conocimientos mediante razonamiento lógico y simulación física, extendiendo el papel de la ontología desde la mera representación a la toma de decisiones autónoma y contextualizada.

En conjunto, estos trabajos muestran que la construcción de ontologías de aplicación eficaces requiere no solo la reutilización modular de ontologías de referencia, sino también una metodología que combine preguntas de competencia, herramientas de extracción, verificación formal y validación práctica mediante su despliegue en entornos reales o simulados.

6. Propuesta Metodológica para la Construcción de una Ontología de Aplicación para el Proyecto INSIGHT

En esta sección se presenta la metodología propuesta para la construcción de una ontología de aplicación en el contexto de robótica colaborativa en entornos hospitalarios. Esta metodología se fundamenta en las buenas prácticas identificadas en el estado del arte, y está diseñada para garantizar tanto la reutilización eficiente de ontologías de alto nivel como la satisfacción de requisitos específicos mediante preguntas de competencia (CQs). El proceso se articula en varias etapas consecutivas e iterativas.

6.1. Definición del alcance y preguntas de competencia (CQs)

El punto de partida consiste en delimitar el alcance de la ontología de aplicación y definir un conjunto de preguntas de competencia que funcionen como requisitos ontológicos. Estas preguntas guían tanto la selección de los conceptos necesarios como la posterior evaluación de la ontología resultante. Las CQs se redactan en lenguaje natural y reflejan la necesidad del robot de razonar sobre situaciones como la entrega de medicinas, la interacción con humanos, o la detección de eventos inesperados en su entorno operativo.

6.2. Análisis de Ontologías existentes

A partir de las CQs, se realiza un análisis exhaustivo de ontologías fundacionales y ontologías de dominio en robótica. Este análisis permite identificar los conceptos y relaciones ya definidos en estas ontologías que pueden ser reutilizados, así como detectar posibles lagunas o incompatibilidades conceptuales.

Tras este análisis, se ha decidido utilizar como referencia principal las ontologías **SOMA** y **OCRA**. SOMA proporciona una base amplia y estructurada para representar actividades sociofísicas, incluyendo entidades, eventos y propiedades relevantes en escenarios robóticos. Por su parte, OCRA aporta una formalización precisa de los procesos colaborativos entre agentes, como es el caso de la interacción humano-robot en entornos asistenciales. Ambas ontologías se consideran complementarias y adecuadas para abordar el caso de uso definido en el proyecto, y se utilizarán como base para construir la ontología de aplicación mediante extracción y extensión selectiva.

6.3. Selección y combinación de ontologías de alto nivel

Como resultado del análisis, se seleccionan una o varias ontologías de alto nivel que sirvan como referencia para construir la ontología de aplicación. Estas ontologías se eligen no solo por la cobertura conceptual, sino también por su compatibilidad semántica, su formalización en OWL y su potencial de integración. En esta fase se considera la combinación de términos provenientes de distintas fuentes, adoptando un enfoque modular y compatible.

6.4. Extracción de módulos mediante ROBOT

Para evitar importar ontologías completas y reducir la complejidad computacional, se extraen submódulos específicos de las ontologías seleccionadas utilizando la herramienta ROBOT. Este proceso permite obtener versiones podadas que incluyen únicamente los términos relevantes y los axiomas necesarios para preservar la coherencia lógica. La extracción se realiza mediante el método BOT, que incluye las superclases y axiomas esenciales de los términos semilla definidos en un fichero de términos.

6.5. Extensión de la Ontología de aplicación

Una vez definidos los módulos base, se extiende la ontología incorporando nuevas clases, propiedades y axiomas necesarios para cubrir aspectos específicos del dominio hospitalario o de la interacción robótica. Esta fase se basa en el análisis de las CQs no cubiertas, y se realiza respetando la semántica y los patrones de modelado de las ontologías importadas, manteniendo así la coherencia del sistema.

6.6. Verificación y refinamiento iterativo

La ontología resultante se somete a un proceso de validación mediante razonamiento automático (p. ej. con HermiT o Pellet) y evaluación frente a las preguntas de competencia. Aquellas CQs que no puedan ser respondidas indican lagunas en el modelo, lo que motiva una nueva iteración en las fases anteriores. Esta etapa garantiza que la ontología de aplicación no solo sea coherente desde el punto de vista lógico, sino también funcional desde la perspectiva de su uso previsto.

6.7. Integración y operación en tiempo real

Finalmente, la ontología de aplicación se integra en el sistema cognitivo del robot. En tiempo de ejecución, cada nueva percepción —ya sea un objeto detectado, un agente identificado o un evento ocurrido— se traduce en la creación de nuevas instancias dentro del grafo de conocimiento. Este grafo representa hechos concretos del mundo (como “CajaA es una dosis de medicina ubicada en la habitación 101”) y es procesado por un razonador que infiere nuevas clasificaciones, verifica restricciones lógicas y permite al sistema responder consultas o adaptar sus planes. Este ciclo de percepción, razonamiento y acción convierte la ontología en un componente activo que guía el comportamiento del sistema robótico en situaciones reales.

Referencias

- [1] R. Neches, R. E. Fikes, T. Finin et al., “Enabling technology for knowledge sharing,” *AI magazine*, vol. 12, n.º 3, págs. 36-36, 1991.
- [2] T. R. Gruber, “A translation approach to portable ontology specifications,” *Knowledge acquisition*, vol. 5, n.º 2, págs. 199-220, 1993.
- [3] B. Swartout, R. Patil, K. Knight y T. Russ, “Toward distributed use of large-scale ontologies,” en *Proc. of the Tenth Workshop on Knowledge Acquisition for Knowledge-Based Systems*, vol. 138, 1996, pág. 25.

- [4] A. Bernaras, “Building and reusing ontologies for electrical network applications,” *Proc. of ECAI 96, 1996*, págs. 298-302, 1996.
- [5] R. Studer, V. R. Benjamins y D. Fensel, “Knowledge engineering: Principles and methods,” *Data & knowledge engineering*, vol. 25, n.º 1-2, págs. 161-197, 1998.
- [6] A. Olivares-Alarcos, S. Foix, S. Borgo y Guillem Alenyà, “OCRA – An ontology for collaborative robotics and adaptation,” *Computers in Industry*, vol. 138, pág. 103 627, 2022, ISSN: 0166-3615. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103627>. dirección: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361522000227>.
- [7] C. Bezerra, F. Freitas y F. Santana, “Evaluating ontologies with competency questions,” en *2013 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT)*, IEEE, vol. 3, 2013, págs. 284-285.
- [8] C. Papadopoulos, T. Hill, L. Battistuzzi et al., “The CARESSES study protocol: testing and evaluating culturally competent socially assistive robots among older adults residing in long term care homes through a controlled experimental trial,” *Archives of Public Health*, vol. 78, págs. 1-10, 2020.
- [9] M. Diab, A. Akbari, M. Ud Din y J. Rosell, “PMK—A knowledge processing framework for autonomous robotics perception and manipulation,” *Sensors*, vol. 19, n.º 5, pág. 1166, 2019.
- [10] B. Glimm, I. Horrocks, B. Motik, G. Stoilos y Z. Wang, “Hermit: an OWL 2 reasoner,” *Journal of automated reasoning*, vol. 53, págs. 245-269, 2014.
- [11] S. Sawesi, M. Rashrash y O. Dammann, “The representation of causality and causation with ontologies: A systematic literature review,” *Online Journal of Public Health Informatics*, vol. 14, n.º 1, e4, 2022.
- [12] M. Shaw, L. T. Detwiler, J. F. Brinkley y D. Suciú, “Generating application ontologies from reference ontologies,” en *AMIA Annual Symposium Proceedings*, vol. 2008, 2008, pág. 672.
- [13] R. C. Jackson, J. P. Balhoff, E. Douglass, N. L. Harris, C. J. Mungall y J. A. Overton, “ROBOT: a tool for automating ontology workflows,” *BMC bioinformatics*, vol. 20, págs. 1-10, 2019.
- [14] M. Beetz, D. Beßler, A. Haidu, M. Pomarlan, A. K. Bozcuoğlu y G. Bartels, “Know Rob 2.0 — A 2nd Generation Knowledge Processing Framework for Cognition-Enabled Robotic Agents,” en *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2018, págs. 512-519. DOI: [10.1109/ICRA.2018.8460964](https://doi.org/10.1109/ICRA.2018.8460964).